

Tomasz Bojarowicz

ARTYKUŁ RECENZYJNY
SARA BURCHERT, DYSKURS LIBERALNY W III RP
JAKO KOMPONENT I PRZESTRZEŃ SPORÓW
POLITYCZNO-IDEOLOGICZNYCH,
DOM WYDAWNICZY ELIPSA, WARSZAWA 2025

Prezentowana publikacja dotyczy istotnego zagadnienia, jakim jest dyskurs publiczny w Polsce. Omówienie jego części – dyskursu liberalnego – może wydawać się trudne, chociażby ze względu na różnorodność koncepcji określanej jako liberalizm (Heywood, 2007, s. 39-80). Także w badaniach dotyczących dyskursu wskazuje się na jego niejednoznaczność definicyjną, która wynika z prowadzenia badań nad dyskursem w ramach różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych oraz stosowania analizy dyskursu jako metody badawczej (Maciejewska-Mieszkowska, 2021, s. 273). Określenia dyskursu liberalnego w Polsce oraz jego analizy podjęła się Sara Burchert w opracowaniu zatytułowanym *Dyskurs liberalny w III RP jako komponent i przestrzeń sporów polityczno-ideologicznych*.

Obszerna, licząca 349 stron książka składa się z sześciu rozdziałów. Trzy pierwsze stanowią podstawy teoretyczne analizowanych zagadnień. W rozdziale pierwszym zatytułowanym *Koncepcje dyskursu publicznego* Burchert zajmuje się aspektami teoretycznymi dotyczącymi pojęcia „dyskurs publiczny”. Jest to rozdział rozbudowany, w którym Autorka wykazała się znajomością problematyki oraz rozeznaniem w funkcjonujących koncepcjach teoretycznych. Znajduje się tu dogłębna analiza stanowisk badawczych dotyczących dyskursu. Autorka wykazuje się znajomością literatury przedmiotu, przywołując stanowiska badaczy obcojęzycznych i polskich.

W rozdziale drugim Autorka ujmuje dyskurs polityczny jako system. Odwołuje się do, obecnych w literaturze przedmiotu, licznych ujęć tej kategorii. W tym rozdziale Burchert dyskurs liberalny umieszcza w kategorii dyskursu publicznego, odwołując się w tym przypadku do koncepcji polskich badaczy (Czyżewski et. al., 1997).

Pewne wątpliwości może budzić koncepcja trzeciego rozdziału teoretycznego zatytułowanego *Rozumienie liberalizmu*, w którym Autorka przedstawia liberalizm w trzech płaszczyznach: demokracji liberalnej, liberalizmu ekonomicznego oraz

liberalizmu światopoglądowego. W literaturze przedmiotu liberalizm analizuje się w wymiarach: politycznym, ekonomicznym i kulturowym (zob. Dudek, 2010, s. 10). Demokracja liberalna jest tylko jednym z aspektów liberalizmu politycznego. Oczywiście bardzo ważnym, ale nie jedynym. Nieco później, w rozdziale czwartym, Autorka w jednym z podrozdziałów odnosi się wprawdzie do liberalizmu politycznego, łącząc go jednak z liberalizmem światopoglądowym.

Pierwsze trzy rozdziały stanowią podbudowę do analiz przeprowadzonych w drugiej części pracy. Autorka niewątpliwie wykazała się znajomością licznych koncepcji teoretycznych, co należy ocenić pozytywnie. Jednocześnie jednak, w niektórych przypadkach odwoływanie się do teorii okazuje się nadmiarowe i niepotrzebne. Przykładem tego typu działania jest ostatni, szósty rozdział, zatytułowany *Diagnoza stanu dyskursu liberalnego w Polsce oraz siły jego oddziaływania – podsumowanie*, w którym Autorka stara się określić tożsamość nurtu liberalnego w Polsce. Konceptualizacja pojęcia „tożsamość” wydaje się niepotrzebna, ukazuje wprawdzie dogłębną znajomość koncepcji teoretycznych, ale odbiega od istoty zagadnienia tego podrozdziału. Przede wszystkim należałoby się tutaj skupić na analizie empirycznej.

Rozdział czwarty opracowania obejmuje badania empiryczne dyskursu liberalnego w Polsce w bezpośrednim odniesieniu do koncepcji teoretycznych. W celu lepszej percepcji warto byłoby podzielić poszczególne treści i wyszczególnić konkretne zagadnienia. Jeśli chodzi o wymiar kulturowy liberalizmu, wyodrębnienia wymagałyby treści dotyczące roli kościoła w życiu publicznym, *in vitro* oraz aborcji. Aktualnie jednym z wiodących tematów w dyskursie publicznym jest uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej. O ile w tekście znajdziemy wzmianki o narracjach dotyczących okresu przedakcesyjnego, zbyt mało jest treści dotyczących aktualnej sytuacji w kontekście współczesnych wyzwań migracyjnych i ekonomicznych. Można też było wyraźniej oddzielić wypowiedzi w ujęciu temporalnym. Na przykład w podrozdziale zatytułowanym *Afirmatywne i krytyczne aspekty postrzegania demokracji liberalnej* należałoby oddzielić poglądy polityków liberalnych w okresie opozycji antykomunistycznej od ich aktywności po 1989 roku.

Autorka słusznie wyłuszczyła przyczyny niezrozumienia części elit liberalnych dla zachodzących przeobrażeń społecznych. Warto przytoczyć tutaj ocenę prowadzenia dyskursu przez Leszka Balcerowicza, który stawiając się w pozycji nieomylnego eksperta, nie zauważał efektów ubocznych implementacji gospodarki neoliberalnej, adwersarzy politycznych uznawał za populistów, co paradoksalnie w konsekwencji prowadziło do kształtowania elektoratu kierującego się w stronę ugrupowań o charakterze populistycznym. Autorka zauważa także, że część polityków, zdecydowanych zwolenników liberalizmu ekonomicznego, potrafiła się wsłuchać w głosy płynące z grup społecznych. Na przykład Jan Krzysztof Bielecki w części dyskursu dotyczącej kredytów frankowych zauważał konieczność odpowiedzialności banków i państwa za wadliwe produkty finansowe, podczas gdy Balcerowicz odpowiedzialność zrzucał na konsumentów. Balcerowicz stał się uosobieniem liberalizmu ekonomicznego, ale w wymiarze negatywnym. Stąd też jego krytyka, zarówno ze strony lewicy, jak i prawicy. Jak słusznie zauważa Burchert (2025):

(...) konstatacja Stefana Bratkowskiego, jaką opublikowano na łamach „Rzeczpospolitej”, odwołująca się do działalności Jerzego Kropiwnickiego, Jarosława Kaczyńskiego, Henryka Goryszewskiego, Leszka Millera i Andrzeja Leppera, zamyka się konkluzją, iż wszyscy przywołani są Anty-Balcerowiczami (...). (Burchert, 2025, s. 291).

W pierwszym rozdziale teoretycznym wiele miejsca Autorka poświęciła roli języka w dyskursie publicznym. Odwołując się do istniejących stanowisk badawczych, ukazała liczne koncepcje wskazujące na wagę języka w dyskursie publicznym. W rozdziale tym słusznie podkreślono jego rolę w kształtowaniu rzeczywistości społecznej. Natomiast w rozważaniach dotyczących praktyki dyskursu publicznego tych odniesień już zabrakło. Warto byłoby dokonać zestawień dotyczących używania konkretnych pojęć, słów, zwrotów, które charakteryzują dyskurs liberalny. Analogicznie, jeśli Autorka skupia się na krytyce dyskursu liberalnego proponowanej przez przeciwników liberalizmu, to należałoby także scharakteryzować język krytyków liberalizmu.

W początkowym okresie transformacji społeczno-politycznej w Polsce istotną rolę w dyskursie politycznym odgrywały tradycyjne media. Należy tu zwrócić uwagę przede wszystkim na prasę (gazety codzienne i tygodniki). W książce wprawdzie znajduje się wiele odniesień do artykułów prasowych, ale jednoznacznie należałoby przyporządkować konkretnie tytuły do mediów o charakterze liberalnym i antyliberalnym. Do dyskursu liberalnego w Polsce Autorka zaliczyła publicystykę, jaka w początkach transformacji ustrojowej ukazywała się na łamach „Gazety Wyborczej”. Należałoby jednak uzupełnić tę listę o tygodniki: „Polityka” i „Newsweek”. Medioznawcy jednoznacznie określają te tygodniki jako liberalne (Polkowska, 2016, s. 46). W latach 90. XX w. także „Wprost” prezentowało liberalną retorykę, jej publicystami byli Stefan Kisielewski oraz Janusz Korwin-Mikke. Redakcja „Wprost” jednoznacznie opowiadała się za ekonomicznym i politycznym liberalizmem (Mielczarek, 2016, s. 39).

W książce brakuje także odniesień do aktywności telewizji w dyskursie publicznym. To telewizje były wiodącymi mediami w kształtowaniu opinii publicznej. Autorka we *Wstępie* tłumaczy odniesienie się do tekstów pisanych łatwiejszym dostępem do tych źródeł. Warto byłoby jednak chociaż wspomnieć o przekazach telewizyjnych. Telewizją jednoznaczniepozytywnie odnoszącą się do wartości liberalnych była stacja TVN. W swojej retoryce i doborze tematów telewizja promowała prawa obywatelskie, tolerancję, prawa mniejszości oraz zachodnie standardy demokratyczne. Stacja aktywnie wspierała postulaty równościowe, prawa kobiet oraz środowisk LGBT+. Na antenie i portalach informacyjnych (np. TVN24) często dominowała narracja sprzeciwiająca się zbyt niemu wpływowi Kościoła na życie publiczne. TVN był silnie zorientowany na integrację z Unią Europejską, podkreślając wagę praworządności, wolności słowa oraz niezależności sądownictwa.

Narracja TVP była zależna od formacji rządzących, ale w latach 2016-2023 nasiliła się krytyka liberalizmu. Często przedstawiano liberalizm (zwłaszcza

zachodnioeuropejski) jako ideologię prowadzącą do kryzysu wartości moralnych i tożsamościowych. Liberalizm był oskarżany o promowanie skrajnego indywidualizmu, relatywizmu moralnego i osłabianie wspólnot narodowych. W dyskursie publicznym symbolikę sporu liberalizm – antyliberalizm w warunkach silnej polaryzacji społeczno-politycznej stanowiły dwa przeciwstawne programy publicystyczne, *Szkoła kontaktowa w TVN 24* vs. *W tyle wizji* w TVP.

W książce zbyt mało jest odniesień do nasilonej polaryzacji politycznej oraz występujących podziałów. Warto zauważyć, że postępująca od 2005 polaryzacja wpłynęła także znacząco na dyskurs publiczny oraz kreujące go media (Skowronek, 2016, s. 113). Aktualnie funkcjonuje wyraźnie zarysowany podział na media lewicowo-liberalne oraz prawicowe, konserwatywne. Badanie polskiej przestrzeni medialnej z 2025 roku wykazało, że można ją scharakteryzować jako spolaryzowaną w zbalansowany sposób, światopogląd lewicowo-liberalny zajmował w niej bowiem 43% przekazu, prawicowy 41%, a centrowy 16% (Sojak et. al., 2025, s. 5).

W książce znajduje się wiele cennych konstatacji. Należy zgodzić się z tezą Autorki, że społeczne koszty transformacji podważyły reputację liberalizmu, przyczyniły się również do zróżnicowania wewnętrznego w ramach polskiego nurtu liberalnego. Burchert (2025) słusznie zauważyła, iż:

(...) funkcjonujące w początkach transformacji utożsamienie liberalizmu z neoliberalizmem miało swoje usprawiedliwienie, a częściowo wykorzystywane było w dobrej wierze, to w kolejnych latach wykorzystywanie pojęcia „liberalizm” na określenie idei zdecydowanie przynależnych do porządku neoliberalnego nie posiadało już żadnych podstaw (...). (Burchert, 2025, s. 191).

Burchert zauważa też dynamikę dyskursu publicznego. Pojawienie się i rozwój nowych mediów w znaczący sposób wpłynęły na jego zmianę. Autorka ukazała także przyczyny niemożności jednoczenia dużych grup społecznych wokół wartości liberalnych.

Jeden z rozdziałów pracy zatytułowany *Spory i kontrowersje dotyczące dyskursu liberalnego* skupia się na obecnej w dyskursie publicznym krytyce liberalizmu. Autorka celnie przedstawia tę negację z punktu widzenia ideologii przeciwstawnych liberalizmowi. Warto byłoby jednak wspomnieć o tym, że nasilenie krytyki w określonych okresach zależało od bieżącej polityki. Na przykład podział Polska solidarna – Polska liberalna w dyskursie publicznym został wykreowany na potrzeby kampanii wyborczej w 2005 roku. Środowisko związane z Lechem Kaczyńskim, aby pozycjonować się w kontrze do Donalda Tuska, wzmocniło krytykę liberalizmu, łącząc go z III RP, obarczając go za negatywne skutki zmian, głównie ekonomicznych.

Należy zwrócić uwagę na obszerną bibliografię, która świadczy o rozeznaniu w literaturze przedmiotu i znajomości problematyki.

Książka Sary Buchert *Dyskurs liberalny w III RP jako komponent i przestrzeń sporów polityczno-ideologicznych* jest wartościową pozycją i stanowi wkład w rozważania dotyczące recepcji koncepcji ideologicznych do dyskursu publicznego w Polsce.

BIBLIOGRAFIA

- Burchert, S. (2025). *Dyskurs liberalny w III RP jako komponent i przestrzeń sporów polityczno-ideologicznych*. Dom Wydawniczy Elipsa.
- Czyżewski, M., Kowalski, S. and Piotrowski, A. (1997). Wprowadzenie. W: M. Czyżewski, S. Kowalski (red.), *Rytualny chaos. Studium dyskursu politycznego*. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
- Dudek, A. (1996). Liberalizm i demoliberalizm. W: B. Bankowicz, A. Dudek, J. Majchrowski (red.), *Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej*. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Heywood, A. (2007). *Ideologie polityczne. Wprowadzenie*. Wydawnictwo PWN.
- Karnowska, D. (2010). Liberalizm polski czy liberalizm w Polsce. W: Ł. Tomczak (red.), *Polskie ugrupowania liberalne*. Wydawnictwo Marina.
- Maciejewska-Mieszkowska, K. (2021). Dyskurs w komunikowaniu politycznym. W: A. Żukowski, W. T. Modzelewski, M. Hartliński (red.). *Podstawowe kategorie nauk o polityce i administracji*. Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
- Mielczarek, T. (2016). Realizm – liberalizm – konserwatyzm. Tygodnik „Wprost” w latach 1982–2000. *Rocznik Prasoznawczy*, X, 29-40.
- Polkowska, L. (2016). Plemię niewolników kontra róbta, co chceta, czyli o wolności w polskich tygodnikach opinii. *Studia Medioznawcze*, 3(66), 45-58.
- Skowronek, B. (2016). Współczesny dyskurs polityczny a zjawisko nowomowy. *Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica*, XI, 110-118.
- Sojak, R., Meler, A. and Królicka, B. (2025). Kto dominuje w polskim dyskursie medialnym? Profil ideologiczny polskiej infosfery. *Studia socjologiczne*, 1(256), 5-28.

Tomasz Bojarowicz

ORCID 0000-0001-8094-8173

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dr hab., zainteresowania naukowe: partie polityczne, podziały społeczno-polityczne, doktryny polityczne, tomasz.bojarowicz@uwm.edu.pl